

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

ИНДИВИДУАЛ СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИГА БАҒИШЛАНГАН ИЛМИЙ НАЗАРИЯЛАРНИНГ ГУРУҲЛАНИШИ

Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли

спорт фаолияти
кафедраси доценти (PhD)
Бухоро давлат университети
E-mail: melsjunaydullayev@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши таҳлил қилинган. Тадқиқотда спортчиларни тайёрлаш жараёнида қўлланиладиган педагогик, психологик ва бошқарувга оид назариялар тизимли равишда ўрганилиб, уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва амалий аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, индивидуал ёндашув, мотивацияни шакллантириши, машгулот жараёнини самарали ташиқил этиши ҳамда бошқарув функцияларини такомиллаштиришига қаратилган илмий қарашлар гуруҳларга ажратилган. Мақолада мазкур назарияларни интеграциялаш асосида спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариши самарадорлигини ошириши имкониятлари асослаб берилган ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: индивидуал спортчи, тайёрлаш тизими, бошқарув, илмий назариялар, педагогик ёндашув, психологик ёндашув, спорт менежменти, мотивация, индивидуаллаштириши, машгулот жараёни, бошқарув функциялари, самарадорлик, тизимли ёндашув.

ГРУППИРОВКА НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Джунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли

доцент ((PhD)) кафедры
спортивная деятельность
Бухарский государственный университет
E-mail: melsjunaydullayev@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируется группировка научных теорий, посвященных практике управления системой подготовки индивидуальных спортсменов. В исследовании систематически изучаются педагогические, психологические и управленческие теории, используемые в процессе подготовки спортсменов, выявляются их взаимосвязь и практическое значение. Также в группы выделены научные взгляды, направленные на индивидуальный подход, формирование мотивации, эффективную организацию тренировочного процесса и совершенствование управленческих функций. В статье, на основе интеграции этих теорий, обосновываются возможности повышения эффективности управления системой подготовки спортсменов и разрабатываются практические рекомендации.

Ключевые слова: индивидуальный спортсмен, система подготовки, управление, научные теории, педагогический подход, психологический подход, спортивное управление, мотивация, индивидуализация, тренировочный процесс, управленческие функции, эффективность, системный подход.

GROUPING OF SCIENTIFIC THEORIES DEDICATED TO THE PRACTICE OF MANAGEMENT OF THE TRAINING SYSTEM OF INDIVIDUAL ATHLETES

Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li

*Associate Professor (PhD) of the
Department of "Sports Activities"
Bukhara State University*

E-mail: melsjunaydullayev@gmail.com

Abstract. *This article analyzes the grouping of scientific theories dedicated to the practice of managing the training system of individual athletes. Pedagogical, psychological and management theories used in the process of training athletes are systematically studied in the research, and their interrelationship and practical importance are revealed. Also, scientific views aimed at individual approach, formation of motivation, effective organization of the training process and improvement of management functions are divided into groups. In the article, based on the integration of these theories, the possibilities of increasing the effectiveness of the management of the training system of athletes are substantiated and practical recommendations are developed.*

Keywords: *individual athlete, training system, management, scientific theories, pedagogical approach, psychological approach, sports management, motivation, individualization, training process, management functions, efficiency, systematic approach.*

Кириш

Замонавий спорт муносабатлари, жумладан, спорт тизимида индивидуал спортчиларнинг глобал даражадаги юқори нуфузли тадбирлари ва мусобақаларида самарали иштирокини таъминланишида спортчиларнинг фақатгина жисмоний тайёргарлиги эмас, балки, индивидуал спортчининг функционал, психологик ва ақлий-интеллектуал имкониятларидан бир вақтнинг ўзида ўзаро мутаносибликда фойдаланиш ва уларни ўзаро мувофиқлашган тартибда ривожлантиришга бўлган зарурият ортиб бормоқда. Мазкур вазиятнинг тобора глобал даражада индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётини такомиллаштиришдаги аҳамияти ортиб бориши шароитида мазкур йўналишдаги илмий тадқиқотларни амалга ошириш зарурияти тобора кучайиб, Ўзбекистон шароитида ҳам бу турдаги илмий тадқиқотларни амалга оширилишини тақозо этмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Менежмент соҳасида индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарий қарашларнинг шклланишида тизимли бошқарув билан кибернетик ёндашувга асосланган назариялар турли босқичларда шаклланганлигига қарамай, глобал даражада бошқарув соҳасида информацион технологиялар (ИТ) индустрияси маҳсулотлари, жумладан, рақамли технологияларнинг кенг кўламда қўлланилиши ҳисобига ушбу икки илмий назарий ёндашувлар ўзаро чуқур интеграциялашувга эришганлиги аниқланди. Узоқ хорижлик М. Латаш[1], К. Давидс[2], Ж. Экстранд[3], Д.Д. Хутто[4] каби узоқ хорижлик олимлар томонидан ўтказилган илмий тадқиқотларда тизимли ёндашувга асосланган спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришнинг назариясига устуворлик қаратилган бўлса, Р. Пол[5], Н. Матеуш[6], Л. Ларанжо[7], Д. Коутинё[8] кабилар эса тизим бошқарувида рақамлаштирилган технологиялар асосида кибернетик ёндашувларни қўллаш билн боғлиқ бўлган назариялар устуворлиги асосида таҳлилларни амалга ошириб, умумлашгаан ҳолда юқорид келтирилган олимлар ҳар икки ёндауви бир вақтни ўзида қўлланилаётганлигини тугунтириб беришган. Бу эса бизнинг ҳолатимизда ҳам тизимли ва кибернетик ёндашувларни спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришнинг замонавий хусусиятларидан келиб чиқиб бир гуруҳ шаклида таҳлил қилишимизни асосланишига хизмат қилади.

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотда индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш

амалиётига оид илмий назарияларни гуруҳлаш назарий-методологик ёндашувлар асосида амалга оширилди. Тадқиқот жараёнида илмий абстракция, мантикий умумлаштириш ва тизимли таҳлил усулларидан фойдаланилди. Бу орқали спортчиларни тайёрлашга оид педагогик, психологик ва менежмент назариялари мазмуни жиҳатидан таснифланди.

Шунингдек, қиёсий таҳлил усули ёрдамида турли илмий ёндашувлар ўзаро солиштирилиб, уларнинг умумий ва фарқли жиҳатлари аниқланди. Тадқиқотда интеграцион ёндашув қўлланилиб, турли назарияларни ягона тизим доирасида уйғунлаштириш имкониятлари кўриб чиқилди.

Натижада, индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришга оид илмий назарияларни гуруҳлашнинг назарий асослари ишлаб чиқилди ҳамда уларни амалиётга татбиқ этишнинг умумий тамойиллари шакллантирилди.

Таҳлил ва натижалар

Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришнинг тизимли ёндашуви амал қилишида “нафақат спортчилар, балки турли қамровдаги, жумладан, жамовий, оммавий шаклдаги спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш билан боғлиқ ҳар қандай мураккаб жараёнларнинг тизим бошқарувининг мақсади, боқарувда қўлланилаётган воситалар, бошқарув жараёни, уни назорат қилиш ва қайта алоқа каби ташкилий элементлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тизимли тартибда ташкил этилиши орқали изоҳланади”[9]. Тадқиқотларимиз натижалари тизимли ёндашувга асосланган илмий назарияларда индивидуал спортчиларни тайёрлаш жараёнининг барча босқичлари ва уларни амалга оширилишидаги таркибий элементлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тизимлаштирилиши ҳисобига ҳар қандай спортчининг индивидуал имкониятларига асосланган оптимал тайёргарлик дастурларини ишлаб чиқилишига хизмат қилиши ҳисобига юқори самарадорликка эришиш мумкинлигини кўрсатди.

1.2-расм.

Тизимли ёндашувлар асосида индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришнинг таркибий элементларининг циклик даврийлиги¹⁰¹

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, тизимли ёндашув асосида индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг барчасида бошқарув жараёнининг циклик даврийлиги (1.2-расмга қаранг) таъминланиши ҳисобига индивидуал спортчиларнинг шахсий қобилиятларидан фойдаланиш имкониятлари спортчиларни тайёрлашдан кўзланган мақсад, бошқарув воситалари, бошқарув жараёнлари уни тизим бошқарувидаги назорат натижалари ва ўрнатилган қайта алоқа сабабли мунтазам равишда такомиллаштирилиши ҳисобига барқарорлашиб, юқори натижаларга эришилишига хизмат қилади. Бундан кўриниб

¹⁰¹ Муаллиф томонидан тузилган

турибдики, тизимли ёндашувга асосланган илмий назарияларда индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш мақсади умумий ҳолатда ривожланишнинг стратегик мақсадларига қаратилиши талаб этилади.

Рақамли иқтисодиёт билан боғлиқ бўлган муносабатларнинг глобал даражада тобора вж олиб бориши ҳисобига ИТ индустрияси маҳсулотларининг турли соҳалар фаолиятига, жумладан, индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига рақамлаштирилган дастурларни жорий этилиши ушбу жараёнларнинг чуқур трансформациялашуви ҳисобиига кибернетик бошқарувга асосланган ёндашувларни шаклланишига хизмат қилди. Жумладан, Ж. Лу[10], А.Ж. Лондон[11], Ж. Ванг[12], З. Хие[13] каби узоқ хорижлик олимлар томонидан ўтказилган илмий тадқиқотларда кибернетик ёндашувларга асосланган индивидуал спортчиларни бошқариш тизими амал қилиши таркибий элементлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик “кириш → қайта ишлаш → чиқиш → қайта алоқа” сифатида тизимли тартибд амал қилиши билан боғлиқ бўлган умумий хулосалар шакллантирилган бўлиб, бу турдаги бошқарув жараёнини ташкил этилиши спортчининг жорий ҳолати, спорт тайёргарлигини ўташи (тренировка ва таълим), ташқи омиллар, эришилган натижа ва қайта алоқа каби таркибий элементлардан ташкил топиши исботлаб берилган.

Демак, иқтисодий фаннинг менежмент соҳасида индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган тизимли ва кибернетик ёндашувлар бугунги замонавий шарт-шароитларда ўзаро мутаносибликда қўлланилиши бу турдаги назарияларнинг таркибий элементлари ўртасидаги ўзаро мутаносибликнинг таъминланиши (1.3-расмга қаранг) ҳисобига мазкур бошқарувнинг юқори даражадаги самарадорлигини таъминлаш имкониятларини яратган, деган хулосаг келиш мумкин бўлади.

1.3-расм.

Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришда тизимли ва кибернетик ёндашувларнинг ўзаро мутаносибликда амал қилиш механизми¹⁰²

¹⁰² Муаллиф томонидан тузилган

Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиёти жамоавий ёки оммавий спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришдан фарқли ўлароқ, спортчининг шахсий қобилиятларини рўёбга чиқаришга қаратилганлиги билан ажралиб туриши ҳисобига мазкур йўналишдаги бошқарув жараёнида шахсга марказий устуворлик қаратилиб, унинг жисмоний ва руҳий жиҳатдан максимал даражада тайёргарлигига эришишда узок муддатли ривожланишни таъминлашга йўналтирилган индивидуал ёндашув асосида инсон омили шаклидаги спортчини чуқур таҳлил қилинади. Ўтказган тадқиқотларимиз индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқаришнинг педагогик-психологик ёндашувларга асосланган илмий назариялар гуруҳи айнан ушбу масалани самарали ҳал қилишга қаратилганлигини кўрсатиб, мазкур ёндашувлар гуруҳи таркибий жиҳатдан “шахсий-мотивацион”[14], “проксимал ривожланиш нуқтаси”[15] ҳамда, “жисмоний фаоллик” каби назарий қарашлардан ташкил топган ҳисобланади.

Демак, педагогик-психологик ёндашувларга асосланган назариялар гуруҳининг шаклланишида биринчи галда индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётида спортчи учун шахсий рағбат таксономиясини (1-иловага қаранг) ишлаб чиқиш асосида унинг шахсий қобилиятларидан юқори даражада фойдаланишига бўлган интилишини кучайтирилиши фундаментал аҳамият касб этади.

1.4-расм.

“Проксимал ривожланиш нуқтаси” назариясининг қўлланиш амалиёти [15]

Шу билан биргаликда, шахсий рағбат таксономияси таркибий элементлари индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига жорий этилиши “проксимал ривожланиш нуқтаси” ни белгилашда (1.4-расмга қаранг) намоён бўлиб, ушбу икки илмий назариялар умумий ҳолатда спортчининг “жисмоний фаоллик” ни оширишига хизмат қилади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда бугунги замонавий тенденциялар Ўзбекистонда индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимига рақамли таълим технологияларини чуқур интеграциялашувини тақозо этмоқда. Бу эса мамлакатда рақамли таълим технологияларини индивидуал спортчиларини тайёрлаш тизими бошқарувида қўллашнинг миллий амалиётига хос бўлган назарий-услубий ёндашувларни чуқур таҳлил қилган ҳолда, юқори натижаларга эришиш имконини берувчи ёндашувлардан ўзаро мутаносибликда фойдаланиш заруриятини янда оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Latash M. Human movements: synergies, stability, and agility. Biomech Anthr Syst. Cham: Springer; 2019. – pp. 135-154

2. Davids K., Araújo D., Seifert L., Orth D. Expert performance in sport: an ecological dynamics perspective. Routledge Handb Sport Expert. London: Routledge; 2015. – pp. 156-170
3. Ekstrand J., Lundqvist D., Lagerbäck L., Vouillamoz M., Papadimitiou N., Karlsson J. Is there a correlation between coaches' leadership styles and injuries in elite football teams? A study of 36 elite teams in 17 countries. *Br J Sports Med.* Vol. 52 (8), 2018. – pp. 527-531.
4. Hutto D.D., Kirchhoff M.D., Renshaw I. Emotions on the playing field. In: Capuccio M, editor. *Handb Embodied Cogn Sport Psychol.* Cambridge: MIT press, 2019. – pp. 23-46
5. Pol R., Balague N., Ric A., Torrents C., Kiely J., and Hristovski R. Training or Synergizing? Complex Systems Principles Change the Understanding of Sport Processes. *Sports Medicine – Open*, Vol. 6 (28), 2020. – pp. 1-13. DOI: 10.1186/s40798-020-00256-9
6. Mateus N., Abade E., Coutinho D., Gomez M-A., Peans C.L., and Sampaio J. Empowering the Sports Scientist with Artificial Intelligence in Training, Performance, and Health Management. *Journal of Sensors*, Vol. 25 (139), 2025. – pp. 1-12. DOI: 10.3390/s25010139
7. Laranjo L., Ding D., Heleno B., Kocaballi B., Quiroz J.C., Tong H.L., Chahwan B., Neves A.L., Gabarron E., Dao K.P., et al. Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression. *Br. J. Sports Med.* Vol. 55, 2020. – pp. 422-432
8. Coutinho D., Gonçalves B., Travassos B., Folgado H., Figueira B., Sampaio J. Different Marks in the Pitch Constraint Youth Players' Performances During Football Small-sided Games. *Res. Q. Exerc. Sport*, Vol. 91, 2020. – pp. 15-23
9. Witte K., Burger D., and Pastel S. Sports training in virtual reality with a focus on visual perception: a systematic review. *Frontiers in Sports and Active Living*: 7:1530948, 2025. – pp. 1-22. DOI: 10.3389/fspot.2025.1530948
10. Lu J., Behbood V., Hao P., Zuo H., Xue S., and Zhang G. Transfer learning using computational intelligence: A survey. *Knowl. Based Syst.* Vol. 80, 2015. – pp. 14-23
11. Wang J., Chen Y., Hao S., Peng X., and Hu L. Deep learning for sensor-based activity recognition: a survey. *Pattern Recogn. Lett.* Vol. 119, 2019. – pp. 3-11.
12. Xie Z., Clary P., Dao J., Morais P., Hurst J., and Panne M. Learning locomotion skills for Cassie: Iterative design and sim-to-real. In *Conference on Robot Learning*, 2020. – pp. 317-329
13. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, Vol. 61, 2020. – pp. 1-11. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860
14. Rahman L. Vygotsky's Zone of Proximal Development of Teaching and Learning in STEM Education. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, Vol. 13, Issue 08, Aug., 2024. – pp. 1-6. URL: <https://www.researchgate.net/publication/383400353>
15. Cano D.B., and Gomez-Baya D. Self-Determination Theory-Based Interventions to Promote Physical Activity and Sport in Adolescents: A Scoping Review. *Youth*, Vol. 5 (3), 2025. – pp. 1-17. DOI: 10.3390/youth5030098

